

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MEHMONXONALARDA TURISTLARGA ERTALABKI NONUSHTANI “SHVED STOLI” USULIDA TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

G. R. Tursunova

SamISI, “Turizm” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: mehmonxonalarda yashaydigan turistlarga ertalabki nonushtani tashkil etishda “Shved stoli” usulidan foydalangan holda o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsatish, “Shved stoli” usulining qulayligi va mehmonxonalarining “Food and beverage” bo‘limi faoliyatida qo‘llashning afzalliklari haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mehmonxonona, nonushta, “Shved stoli” usuli, tushlik va kechki ovqatlanish.

Mehmonxonalaridagi ovqatlanish korxonalarini asosan ularda tunab qoladigan mehmonlarga xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan. Shahar mehmonxonalarida restoranlar va bufetlar, aeroportlar, temiryo‘l, dengiz va daryo vokzallaridagi mehmonxonalarida restoran va kafelar mavjud. Qurilish me‘yorlari va qoidalariga ko‘ra, shahar mehmonxonalarida restoranlardagi o‘rinlar soni mehmonxonalar sig‘imiga to‘g‘ri kelishi kerak, qavat bufetlardagi o‘rinlar soni esa mehmonxonona sig‘imining kamida 10 foizini tashkil qilishi kerak.

Shu bilan birga, muayyan shartlarga (mehmonxonaning joylashuvi, hudud aholisini ovqatlantirish korxonalarini bilan ta‘minlash darajasi) qarab, restoranlar va mehmonxonona bufetlaridagi o‘rinlar soni tegishli texnik-iqtisodiy asoslash bilan o‘zgartirilishi mumkin.

Mehmonxonona restoranlarida xizmat ko‘rsatish tartibi boshqa restoranlardagi kabi bir xil bo‘ladi. Mehmonxonada yashayotgan mijozlarga uch mahal: nonushta, tushlik va kechki ovqatlar beriladi. Tushlik va kechki ovqatni tashkil etish ayniqsa, mehmonxonada xorijiy turistlar bo‘lganida turpaketda ko‘rsatilgan turga qarab boshqa restoranlarda tashkil qilishi ham mumkin.

Mehmonxonalaridagi “Food and beverage” bo‘limi mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:00 dan ish boshlaydi. Har bir aniq holatda, ertalab restoranni to‘liq yoki qisman (bitta zal yoki bir nechta stol) ochish zarurati masalasi hal qilinadi. Agar mehmonxonada bir nechta barlar bo‘lsa, ularning ish vaqti alohida belgilanadi va tanaffuslar bir-biriga mos kelmasligi kerak.

Mehmonxonona restoranida ertalab mehmonlarga taomlarni erkin tanlash, “Shved stoli” (bufet) va kontinental ko‘rinishidagi nonushta taomnomasi taklif etiladi.

Ovqatlantirishni o‘z vaqtida tashkil etish uchun restoran ma‘muriyatini oldindan xabardor qilish kerak bo‘ladi. Bu shakldagi xizmatda mehmonlar taom iste‘mol qilishdan cheklanmagan holda, qancha xohlasa shuncha iste‘mol qiladi, shuning uchun ular restorandan juda yaxshi kayfiyat bilan chiqadilar. Turli xil taomlarning ko‘pligidan mijozlarda taomlar narxi ancha yuqori degan tushuncha paydo bo‘ladi. Turli xil taomlarning har biridan tatib ko‘rish ularga qandaydir quvonch baxsh etadi. Mijozlar go‘yo “degustator”larga o‘xshab taomlarni yeyuvchi-sinovchi vazifasini o‘tayotganga o‘xshaydi. “Shved stoli” usulini tashkil qiladigan restoranlarga qancha odam ko‘p

kelsa, ularning foydasi shuncha oshadi. Restoranga mijozlar kam kelsa, restoran ziyon ko'radi. Oliy toifadagi restoranlarga 45 kishidan, lyuks toifadagi restoranlarga 100 kishidan ko'p mijozlar bo'lsa, ular zarar ko'rmaydi. Shuning uchun yirik va o'rtacha o'ringa ega mehmonxonalarda "Shved stoli" usulida xizmat ko'rsatish ancha qulay va foydali hisoblanadi.

"Shved stoli" usulida spirtli ichimliklarni mijozlarning o'zlari naqd pulga sotib oladilar. Taomlar xilma-xil va ko'p bo'ladi, mijozlar har birini oz-ozdan tatib ko'radilar. Taomlar ichida qimmat va arzon bo'ladi. Aralash tamaddi qilingandan so'ng qimmatlari ham uncha ko'p iste'mol qilinmaydi. Qimmatlari ham, arzonlari ham baravar sarflanadi va restoran zarar ko'rmaydi. Bu esa mehmonxonalarda "Shved stoli" usulida nonushtani tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Tajribali restoran xodimlari sabzavot va meva mahsulotlarini chiroyli qilib bezab, stol ustini to'ldirib qo'yadi. Ortib qolgan, ammo o'z sifatini yo'qotmagan mahsulotlardan keyingi kunda ham foydalanish mumkin. Fiziologik me'yoriy ko'rsatmalarga binoan, bir kishi o'rtacha 600 g taom iste'mol qiladi. Restoranga odamlar faqat yuqori to'ydirish uchungina kelmaydi.

Taom ko'p iste'mol qiladiganlar ham bo'ladi, lekin tashrif buyurganlarning ko'pchiligi bir me'yorda ovqatlanadilar. Ayrim hollarda mijozlar qimmatbaho taomlardan yana talab qilganda, stoldagi taomlar xususiyatini biladigan ofitsiant mijozlarga ularni tavsiya etadi va yaxshi taom ekanligini tushuntiradi. Shuning uchun ofitsiantlar dasturxonga qo'yilgan hamma taomlardan tatib ko'rishga mehmonlarni jalb eta bilishi kerak. Stolda birgina gazak va taomlarning o'nga yaqin turi qo'yiladi. Tajribali oshpazlar "Shved stoli" uchun qanday taomlar pishirish kerakligini yaxshi biladilar va shunga qarab taomlar tayyorlaydilar. "Shved stoli"ning muvaffaqiyati shundaki, stolga qo'yilgan taomlar anchagacha (3-4 soat) o'z xususiyati va sifatini yo'qotmaydi. Taomlar beriladigan idishlar ham chiroyli va jozibali bo'ladi. Bundan tashqari chiroyli guldonlarda gullarning bo'lishi kishi kayfiyatini ko'taradi. Yangi sabzavot, ko'katlar ham stolni ko'rkam ko'rsatadi, bu esa kishilarda estetik zavq uyg'otadi.

"Shved stoli"ning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri shundaki, bu yerda juda tez ovqatlanish mumkin, nonushta 15-20 daqiqa, tushlik 25-30 daqiqa davom etadi. "Shved stoli"da mijoz ofitsiant qachon taomni olib keladi deb kutib o'tirmaydi, o'ziga ma'qul bo'lgan taomlarni tanlab olib, iste'mol qiladi.

Mehmonxonalarda "Shved stoli"ning vaqti: nonushta soat 8:00 dan 10:00 gacha, tushlik soat 12:00 dan 15:00 gacha, kechki ovqat soat 17:30 dan 19:30 gacha davom etadi. Ba'zi hollarda ertalabki nonushta turistning talabi bilan ertalab soat 7:00 dan boshlanishi mumkin.

"Shved stoli" uchun restoranda alohida zal ajratiladi yoki restoranning xizmati uchun qulay bo'lgan joyida markazda tashkil etilishi mumkin. "Shved stoli"ni tashkil qilish uchun to'rtburchak stollarni zalning devorlari atrofiga joylashtirish kerak bo'ladi. Mijozlar "Shved stoli" yoniga keladilar, mustaqil ravishda gazak tanlaydilar va tarelkaga solib oladilar, so'ngra devor atrofiga qo'yilgan oldindan ertalabki nonushta uchun servirovka qilingan stolga o'tiradilar. Taomlarni o'zlari tanlaydilar, agar zaruriyat tug'ilsa, maslahatchi oshpaz yoki ofitsiant yordamga keladi.

Ayrim holatlarda konferensiya, yig'ilish va tadbirlarni o'tkazishda ham "Shved stoli" usulidan foydalaniladi. Bunda "Shved stoli"ga xizmat ko'rsatish uchun maxsus xizmat ko'rsatuvchi guruh tuziladi. Bu guruh tarkibidagi har bir xodimning o'ziga tegishli vazifasi bo'lib beriladi. Xuddi shunga o'xshash oshpazlar guruhi ham tuzilib, ular banket zaliga kirmaydi, o'z vazifalarini oshxonada bajaradilar. Ofitsiantlar yoki oshpazlar boshlig'i nazorat g'aznasidan mahsulotlar uchun

chek oladi. Chek bo'yicha olingan mahsulotlar "Shved stoli"ga qo'yiladi. Guruh rahbari mahsulotlar assortimentini nazorat qilib turadi, kamayib qolganlari o'rnini to'ldirib turadi. Ofitsiantlar boshlig'i banket stolini bezaydilar, taomlar assortimentini joylashtirish uchun "Shved stoli" yig'ma stollardan foydalanadi. Ularning balandligi 75-90 sm, eni 150-200 sm, uzunligi 300-400 sm, shakli esa odatdagidek to'g'ri to'rtburchakli stol bo'ladi.

Ba'zan aylana shakldagi stollar ham qo'yiladi, bu stollarning yuqori qismi aylanadigan bo'ladi, pastki qismi bir joyda turadi. Aylanadigan qism murvatli gildiraklarga o'rnatilgan bo'lib, asosiy qismdan 10 sm balandda turadi. Bunday stollar diametri 3 m, harakat qilmaydigan qismi eniga 35-40 sm bo'ladi. Stolning aylanadigan qismiga taomlar, non va qandolat mahsulotlari qo'yiladi. Stolning harakat qilmaydigan qismida tarelkalar, salfetka, pichoq, sanchqi va boshqa anjomlar turadi. Bunda mijozlar stolning tepa qismini aylantirib, o'zlari xohlagan taomlarini tanlab olishi mumkin bo'ladi. Ofitsiantlar mijozlarga faqat issiq taomlar keltiradilar. Bunday stollar atrofida 20-30 ta o'rindiqli bo'lishi kerak.

Odatda "Shved stoli" oq yoki gulli dasturxonlar bilan bezatiladi, uning chetlari, xuddi furshet stollari singari deyarli pastgacha osilib turadi. Stollarni oldindan bezatish restoran toifasiga va xizmat turiga bog'liq (nonushta, tushlik). Ertalabki nonushta uchun har bir stolda idish-tovoq va anjomlar (pichoq, sanchqi, choy qoshiq, fujer) suv, ziravor, sochiq-salfetka, qog'oz salfetka, gullar solingan guldon bo'ladi. Kunduz kuni stollarga yana bir necha qo'shimcha anjomlar qo'yiladi. Mehmonlar o'zlari xohlagan taomlarini darrov tanlab olib, stol atrofida taom qidirib yurmasliklari uchun "Shved stoli"ga gazak va taomlar qulay joylashtiriladi. Bu esa uning yana bir xususiyatini beradi.

Stol markazida taomlar, gazaklar, taom soladigan qoshiqlar, stol chetlarida taom uchun 5-6 donadan taxlangan tarelkalar qo'yiladi. "Shved stoli"ga gazak va taomlar quyidagi tartibda joylashtiriladi: sharbatlar, sovuq ichimliklar, sut mahsulotlari, yog', gazaklar, baliq, go'sht va qush go'shtlardan tayyorlangan birinchi va ikkinchi taomlar. Desert, qandolat mahsulotlari va issiq ichimliklar uchun alohida stol qo'yiladi.

Ofitsiantlar yoki oshpazlar boshlig'i "Shved stoli"da tayyor mahsulotlar harakati va realizatsiyasi haqida har kuni hisobot yozadi. Ba'zi hollarda nonushtada, ortib qolgan taom, gazak, ichimliklar, agar saqlanish muddati o'tib ketmagan bo'lsa, 8°C haroratgacha bo'lgan haroratda saqlanishi mumkin.

Sovugan ikkinchi taomlarga, ba'zi gazaklarga kulinar ishlov beriladi, ya'ni ular qaynatiladi yoki qovuriladi. Realizatsiya qilinmagan mahsulotlar ishlab chiqarishga yoki bufetga qaytarilganda hisobot varag'ining alohida bandida qayd qilinadi.

Ovqatlantirish xizmatlari mehmonxonalar qoshida, mehmonxonona xizmatlari tarkibida ham, mehmonxonaga bog'liq bo'lmagan holda ham qahvaxona, restoranlar, oshxonalar, barlar, fast-food va tezkor tamaddixonalarda taqdim etilishi mumkin. Xalqaro turistik tajribalardan bilish mumkinki, turistlarning ovqatlanishi odatda joylashtirish korxonalarini bilan bog'liq bo'ladi. Dunyoning ko'pgina mehmonxonalarida ko'pincha mehmonxonona ta'rifiga mehmonxonona restorani yoki "Shved stoli"da tashkil etiladigan nonushtalar qiymati ham kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyorlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik, Toshkent, 2021.-405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда "туризм" ва "экотуризм" тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы (pp. 123-125).
8. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning London, 2014.
9. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
10. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.